

GIOVANI E VOCAZIONE: PARADIGMA DEL DISCERNIMENTO PASTORALE

Mariano Crociata*

Uno dei messaggi conclusivi del Concilio Vaticano II è indirizzato ai giovani e si rivolge loro proclamando senza esitazione che la Chiesa «è la vera giovinezza del mondo»¹. Con la stessa consapevolezza di fede e con il medesimo slancio papa Francesco ha convocato la Chiesa in sinodo per ascoltare e riflettere su giovani, fede e discernimento vocazionale. Tra i due momenti c'è distanza temporale ma continuità di sentire in quanto sentire di fede e di Chiesa, nel desiderio di ridare freschezza inseparabilmente alla perenne giovinezza della Chiesa e del mondo.

1. Concilio e giovani nel cammino della Chiesa

Due riferimenti fanno da sfondo all'avvio della nostra riflessione, il Concilio Vaticano II e l'attuale condizione giovanile. Il riferimento al Concilio è dovuto, perché esso per primo, quale straordinario spartiacque, ha praticato, prima che spiegato, il discernimento nello svolgersi delle vicende ecclesiali. La Chiesa ha cercato di capire se stessa e il proprio tempo al fine di riproporre l'annuncio che sta all'origine ed è la ragion d'essere della sua esistenza e della sua missione. Interpreti come Gilles Routhier², John O'Malley³, Christoph Theobald⁴ autorizzano a sintetizzare l'"opera del

* Vescovo di Latina-Terracina-Sezze-Priverno; presidente della Commissione episcopale per l'educazione cattolica, la scuola e l'università della Conferenza Episcopale Italiana.

¹ *EV* 1, 531*.

² Cfr. G. ROUTHIER, *Un Concilio per il XXI secolo. Il Vaticano II cinquant'anni dopo*, Milano 2012, 67-89 [orig. fr. 2012]; e anche ID., *Il Concilio Vaticano II. Recezione ed ermeneutica*, Milano 2006, 33-36 [orig. fr. 2006].

³ Cfr. J.W. O'MALLEY, *Che cosa è successo nel Vaticano II*, Milano 2008, 38-45 [orig. ingl. 2008].

⁴ Cfr. Chr. THEOBALD, *La recezione del Vaticano II*, I. *Tornare alla sorgente*, Bologna 2011 [orig. fr. 2009].

Concilio” come il frutto dello sforzo della Chiesa di “capire e farsi capire” dalla gente e dalle culture del proprio tempo. Da allora il cammino della Chiesa è comunque andato in tale direzione, fino a un oggi che ha reso più che mai necessario capire chi siamo noi credenti di questo tempo e chi sono i nostri contemporanei, i destinatari del nostro annuncio, del dialogo e dell’incontro.

Il mondo dei giovani, a sua volta, rappresenta senza dubbio un destinatario privilegiato agli occhi della comunità ecclesiale, per ragioni intergenerazionali e per motivi storici e culturali, oltre che in forza della missione evangelizzatrice costitutiva della sua identità. La categoria dei “giovani” sembra costituire, essa stessa, una sorta di invenzione della contemporaneità⁵. A partire dal Sessantotto il mondo giovanile si affaccia con prepotenza sulla scena pubblica rivendicando una presenza e un ruolo che sono andati crescendo nel corso dei decenni, rafforzato in questo processo dal prolungamento temporale dell’età giovanile nella percezione collettiva e nell’esperienza relazionale, fattore ulteriormente accentuato dalla crisi economica e occupazionale. Altri fenomeni si segnalano in questo ambito, come la dilatazione, sul piano del costume e della cultura, della condizione adolescenziale fino ad assorbire e identificare *tout court* quella giovanile in generale, e anzi di più, introducendo una sorta di modellizzazione dell’adolescenza perfino per gli adulti, destinati a idealizzare un modo di essere e di vivere che rimuove la stessa prospettiva del diventare adulti nel fatuo vagheggiamento di una eterna giovinezza, la quale altro non è se non la tipica irrisolta incompiutezza di chi non si rassegna a crescere e al passare del tempo⁶. A modificare la percezione di sé e la relazione con l’altro della fascia giovanile sono intervenuti anche i cambiamenti introdotti dalla tecnologia, soprattutto con internet e i *social media*; i mutamenti di carattere etico, con l’esaltazione unilaterale dei diritti, se non addirittura dei desideri, individuali; quelli di tipo antropologico-culturale, che hanno visto la fine sociale dell’iniziazione e dei riti di passaggio, perfettamente speculari alla diffusa adolescentizzazione di giovani e giovani adulti.

Chiesa e mondo giovanile evolvono in parte ciascuno per conto proprio, in parte intrecciandosi l’uno con l’altra. La Chiesa ha mostrato di voler seguire i giovani e accompagnarne l’evoluzione senza mai rinunciare alla ricerca di un dialogo e di un rapporto con essi. Potremmo trovare facilmente segni eloquenti di una ricerca e di un impegno incessanti. Gli ultimi due decenni in particolare ne sono testimoni signi-

⁵ Cfr. M. AIME – G. PIETROPOLLI CHARMET, *La fatica di diventare grandi. La scomparsa dei riti di passaggio*, Torino 2014, 47-54.

⁶ Cfr. P. SEQUERI, *La cruna dell’ego. Uscire dal monoteismo del sé*, Milano 2017, 19-34; Id., *Contro gli idoli postmoderni*, Torino 2011, 15-51.

ficativi, per la percezione sempre più chiaramente avvertita delle profonde trasformazioni che toccano la società e la cultura in genere, e i giovani in particolare. Gli orientamenti pastorali dei vescovi italiani per il primo decennio del XXI secolo (*Annunciare il Vangelo in un mondo che cambia*) muovevano dalla lucida consapevolezza che tutto un mondo sta cambiando, a cominciare da quello dei giovani, e perciò spingevano verso un rinnovato sforzo formativo adeguato alle esigenze della loro età. Gli orientamenti del decennio in corso (*Educare alla vita buona del Vangelo*, in particolare al n. 32) si spingono un po' oltre, là dove avvertono la necessità di risalire alle esigenze originarie della proposta cristiana, e anzi alle sue condizioni e ai suoi presupposti antropologici. Se si tratta di formare l'uomo nelle sue strutture fondamentali, allora vuol dire che si vede in pericolo la stessa grammatica dell'umano, di cui occorre ricostruire le regole essenziali e il significato di fondo. Ciò che è stato intravisto con coraggio e chiarezza sembra tuttavia sopravanzato da una accelerazione delle trasformazioni in atto, che scoraggiano, proprio perché inevitabilmente illusoria, qualsiasi impresa che voglia semplicisticamente ricostruire una figura umana tale e quale una tradizione plurisecolare, se non plurimillennaria, ci consegna.

2. Il criterio del discernimento ecclesiale

Lo stesso compito educativo, come istanza originaria di ogni trasmissione di significati e di valori, ha bisogno perciò di riformularsi in radice, di fronte a mutamenti antropologici che stravolgono i nostri schemi mentali abituali lasciandoci privi di strumenti interpretativi e di risorse di iniziativa⁷. Rischiamo, infatti, di rimanere prigionieri di un'alternativa senza sbocco, tra una proposta tradizionale che non trova più appigli per essere presa in considerazione e l'inseguimento di mode e di stili che danno l'illusione di avere stabilito un contatto con le nuove generazioni, ma che basta un nonnulla per vedere – mode e stili – sbrigativamente messi da parte e soppiantati da qualcos'altro fatto passare per più nuovo o semplicemente più accattivante.

Bisogna sottrarsi alla trappola di una simile alternativa, per dedicarsi al compito centrale del discernimento, che consiste per noi nel cercare di definire e trasmettere la figura dell'uomo secondo Cristo Gesù, anche tra le maglie di un tessuto inedito e complesso quale è l'umanità di oggi. Se c'è un'attenzione importante a cui ci riporta il pontificato di Francesco, essa è la coscienza che l'iniziativa di Dio nel cuore e nella

⁷ Cfr. G. SAVAGNONE, *Educare nel tempo della post-modernità*, Torino 2013; anche ID. – A. BRIGUGLIA, *Il coraggio di educare. Costruire il dialogo educativo con le nuove generazioni*, Torino 2009.

vita delle persone, mediante il suo Spirito, precede tutte le nostre attività pastorali⁸. Queste dovrebbero consistere innanzitutto nella capacità di “discernere” i segni di quella presenza e le fattezze della “figura cristologica” che viene misteriosamente trasmessa dentro la trama della vita per venire impressa nei giovani di oggi. Il discernimento che i giovani in qualche modo, a loro volta, riescono a compiere su se stessi si lascerà fecondare dal nostro discernimento ecclesiale, se quest’ultimo cercherà di riconoscere il volto che Cristo Gesù vuole dare e sta dando misteriosamente alle loro persone e alla loro generazione.

La domanda a cui non dobbiamo sottrarci, allora, è volta a riconoscere quali sono i segni dell’attesa di Cristo e quali quelli della sua presenza già operante attorno a noi. Perciò dobbiamo imparare a scrutare in modo nuovo Vangeli, Scrittura e Tradizione per ricostruire quale immagine di uomo Cristo Gesù offre oggi, poiché siamo convinti che egli è il modello dell’uomo, anche di quello di oggi, egli, il sempre nuovo e il vivente, il contemporaneo di ogni uomo e di ogni epoca, perché Figlio eterno obbediente al Padre e dedito ai fratelli in una esistenza umana dalla quale traspare perfettamente il suo essere Figlio, e nella quale figliolanza divina e umanità si uniscono realizzando perfettamente l’una e l’altra. Guardare a lui con gli occhi dell’uomo e dei giovani di oggi e guardare a questi ultimi con gli occhi e il cuore di Cristo: non dovrebbe caratterizzarsi in questi termini un percorso di autentico discernimento?

Il discernimento si compie dunque intrecciando ascolto del mondo di oggi e autocoscienza ecclesiale nella luce di Cristo e del suo Spirito. Il frutto di tale discernimento è la maturazione di una coscienza e di un giudizio sulla realtà, sempre in un atteggiamento di apertura e di dialogo, che abbia qualcosa da trasmettere, con le proprie idee e con il proprio modo di essere e di vivere, circa il significato dell’esistenza e la forma dell’essere umano in questa nostra epoca.

3. Adulti e giovani per un possibile apprendimento del discernimento

Ci vogliono degli adulti e dei credenti veri per trasmettere qualcosa di significativo ai giovani di oggi, degli adulti che non solo sappiano parlare di discernimento e di vocazione, ma che abbiano fatto essi stessi il percorso del discernimento vocazionale o che almeno portino dentro il desiderio e la volontà di compierlo ancora. Dall’esperienza di tali adulti emergerà come paradigmatico per la pastorale il discernimento

⁸ Cfr. FRANCESCO, Esortazione apostolica *Evangelii gaudium*, 24.XI.2013, in *AAS* 105 (2013) 1019-1137, nn. 68; 279.

vocazionale sperimentato nella fase giovanile della vita, perché essere adulto apparirà come il frutto riuscito bene di un discernimento che trova nella condizione giovanile il primo luogo naturale del suo esercizio, per il suo carattere di prima apertura alla vita e di scelta originaria nei confronti del futuro.

Il discernimento di un giovane realizza per la prima e decisiva volta il passaggio fondamentale che dà forma compiuta alla persona umana, il passaggio cioè dalla “generazione” alla “restituzione”, dall’essere generati al generare, dal ricevere al dare, dall’essere oggetto di cura da parte di qualcuno al diventare soggetto di cura e al prendersi cura di altri. In questo si coglie esperienzialmente che antropologico e cristologico convergono in Cristo e nell’uomo, nell’uno perché nell’altro. Il suo valore paradigmatico sta proprio nel carattere generativo (frutto della croce di Cristo) esemplare della elaborazione di tale passaggio, chiamato a diventare fonte di energia e di coraggio, nonché modello di scelta e di comportamento per tutte le età della vita.

Riprendendo e sintetizzando, allora, dobbiamo dire che lo schema conciliare del capire e del farsi capire – da cui siamo partiti – si ripropone oggi in forma nuova come modello di approccio di fronte alla sfida dell’attuale condizione giovanile. Le principali ricerche sociologiche (dall’annuale *Rapporto giovani* dell’Istituto Toniolo⁹ al volume *Dio a modo mio*¹⁰, ad Alessandro Castegnaro¹¹ e a Franco Garelli¹², per citarne solo alcune) lasciano vedere le perdite inesorabili subite dalle giovani generazioni degli ultimi anni rispetto a quelle di un passato nemmeno troppo remoto; ma permettono di cogliere anche punti di aggancio tuttora persistenti. Individuare e valorizzare questi punti per cercare quel contatto e quel rapporto, e prima ancora quell’ascolto e quel dialogo, che facciano passare il senso della cura per la loro vita e per il loro futuro con cui la Chiesa guarda e incontra i giovani, anzi il suo averli a cuore incondizionatamente, senza secondi fini: questo è il compito che abbiamo dinanzi.

La perdita di tante evidenze e il venir meno di un contesto culturale omogeneo di riferimento impongono il superamento della distanza linguistica e concettuale, ricominciando dall’apprendimento della “grammatica dell’umano”, del significato del nascere e di quello della dedizione e dell’investimento di sé come condizione per dare compimento al senso del venire e dello stare al mondo, un senso racchiuso nel dono e nel compito di farsene carico, di questa vita e di questo mondo. Senza dimenticare che quella grammatica ha una struttura intrinsecamente cristica.

⁹ Cfr. ISTITUTO GIUSEPPE TONIOLO, *La condizione giovanile. Rapporto Giovani 2017*, Bologna 2017.

¹⁰ Cfr. R. BICHI – P. BIGNARDI, *Dio a modo mio. Giovani e fede in Italia*, Milano 2015.

¹¹ Cfr. A. CASTEGNARO, *Giovani in cerca di senso*, Magnano 2018; ID. – G. DAL PIAZ – E. BIEMMI, *Fuori dal recinto. Giovani, fede, Chiesa: uno sguardo diverso*, Milano 2013.

¹² Cfr. F. GARELLI, *Piccoli atei crescono. Davvero una generazione senza Dio?*, Milano 2016.

La via adeguata all'oggi per un reale apprendimento del discernimento vocazionale nella condizione giovanile è la testimonianza e il dialogo di adulti che hanno rinunciato a vivere in una interminabile adolescenza, ma piuttosto abbracciano la loro condizione come l'unica vera e desiderabile nel suo costituire il termine a cui è naturalmente e vocationalmente destinata la condizione di un giovane. Un senso genuino dell'umano così inteso è l'unico in grado di inverare oggi anche il significato dell'essere cristiani, perché lascia intravedere in Cristo l'attuazione incondizionatamente piena del vero uomo e del modello da cui è attratto e a cui spontaneamente è portato a tendere chiunque voglia pervenire alla propria compiuta umanità.

ABSTRACT

La riflessione su giovani e vocazione prende avvio da due riferimenti fondamentali. In primo luogo il Concilio Vaticano II, in cui la Chiesa ha praticato, prima che spiegato, il discernimento, per cercare di capire meglio se stessa e di farsi capire meglio dall'uomo contemporaneo. In secondo luogo l'attuale situazione delle nuove generazioni, segnata dal prolungamento della condizione adolescenziale, dai cambiamenti tecnologici, dalla trasformazione etica con l'esaltazione dei diritti e dei desideri individuali. In tale scenario, il compito centrale del discernimento pastorale consiste nel cercare di definire e di trasmettere la figura dell'uomo secondo Gesù e di scorgere i segni dell'attesa di Cristo nelle nuove generazioni. Agli adulti si chiede di fare intravedere in Gesù l'attuazione di un'umanità piena, tendendo alla quale ciascuno riceve la possibilità di diventare se stesso.

* * *

The reflection on young people and vocation starts with two fundamental references. Firstly, the Second Vatican Council, in which the Church practiced, before explaining it, the discernment. This was done in order to come to a better understanding of itself and to make itself understood better by contemporary man. Secondly, the current situation of the new generations. They are marked by a lengthening of the adolescent condition, by the technological changes and more specifically the advent of the internet and social media, as well as the transformation in the field of ethics with the exaltation of individual rights and desires. In this scenario, the central task of pastoral discernment consists in trying to define and transmit the figure of man according to the one given in Jesus and to recognize the signs of Christ's advent in the new generations. Adults are asked to help young people see in Jesus the realization of a full humanity, tending to which each one receives the possibility of becoming himself.

KEYWORDS

*Giovani / Vocazione / Discernimento vocazionale / Concilio Vaticano II / Gesù Cristo
Youth / Vocation / Vocational discernment / Vatican Council II / Jesus Christ*